

OTA-ONA VA MAKTAB HAMKORLIGI: FARZAND KAMOLOTI UCHUN XALQARO TARBIYA MADELLARI

Mamarayimova Saidaxon Erkinjon qizi – Tashkent International University talabasi
Xodiyeva Shaxnoza Abdullayevna – Tashkent International University, Xorijiy tillar kafedrası
katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20004547>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ota-ona va maktab hamkorligining farzand kamolotidagi o‘rni kompleks tarzda tahlil qiladi. Unda maktab-oila-jamiyat integratsiya modeli va Finlandiya, Yaponiya va AQSH tajribalari o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari ota-ona ishtiroki o‘quvchilarning akademik yutuqlari va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sirini ko‘rsatadi. Shuningdek, O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi ayrim muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy takliflar beriladi.

Kalit so‘zlar: ota-ona va maktab hamkorligi, xalqaro ta‘lim modellari, farzand rivoji, ta‘lim sifati, ijtimoiylashuv, pedagogik hamkorlik.

Annotation. This article examines the role of parent-school cooperation in child development. It discusses the school-family-community integration model and analyzes effective practices in Finland, Japan, and the USA. The study shows that parental involvement positively influences students’ academic performance and social development. It also identifies key challenges in Uzbekistan’s education system and suggests practical solutions.

Keywords: parent-school cooperation, educational integration, international education models, child development, education quality, socialization, educational partnership.

Аннотация. В статье рассматривается роль сотрудничества родителей и школы в развитии ребенка. Анализируется модель «школа–семья–общество» и опыт Финляндии, Японии и США. Показано, что участие родителей положительно влияет на учебные достижения и социальное развитие учащихся. Также определены проблемы системы образования Узбекистана и предложены практические решения.

Ключевые слова: сотрудничество родителей и школы, образовательная интеграция, международные модели, развитие ребенка, качество образования.

Kirish. Zamonaviy ta‘lim tizimida shaxsni har tomonlama rivojlantirish masalasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bunday rivojlanish faqat maktab doirasida emas, balki oila bilan hamkorlik asosida amalga oshirilgandagina samarali bo‘ladi. Shu bois, ota-ona va maktab o‘rtasidagi hamkorlik pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oila va maktab o‘rtasidagi uyg‘unlik mavjud bo‘lgan taqdirda o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi va ijti-moiy moslashuvi sezirarli darajada oshadi (Henderson & Mapp, 2002). Bu shuni anglatadiki, ota-onaning maktab tizimidagi ro‘li farzandining rivojlash darajasida juda ham muhim. Chunki bolaning tabiyasi, uning e‘tiqodi va shaxsiy sifatlari aynan oilada shakillanadi. Maktab esa bolani shaxs sifatida shakillanishiga ko‘-maklashadi. Shuning uchun ota-ona va maktab doimiy uzviy faoliyat yuritishi kerak.

Ota-ona va maktab hamkorligining nazariy asoslari J. Epstein tomonidan ishlab chiqilgan madelda o‘z ifodasini topgan. Mazkur modelga ko‘ra, samarali ham-korlik bir necha yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi: ota-onani pedagogik qo‘llab-quvvatlash, doimiy kommunikatsiya, uy sharoitida

ta’limni tashkil etish hamda ta’lim jarayonida qaror qabul qilishda ishtirok etish (Epstein, 2011). Ushbu yondashuv shuni ko’rsatadiki, ota-onalar faqat kuzatuvchi emas, balki ta’lim jarayonining faol subyekti sifatida ishtirok etishi zarur.

Xalqaro tajribalar tahlili. Xalqaro tajribalar tahlili ota-ona va maktab hamkorli-gining turli madellari mavjudligini ko’rsatadi. Masalan Finlandiya ta’lim tizimida ishonch va hamkorlik tamoyillari ustuvor hisoblanadi. Bu yerda o’qituvchilar yuqori malakaga ega bo’lib, ota-onalar bilan teng asosda muloqot olib boradi. O’quvchilarga individual yondashuv qo’llanilishi esa ularning mustaqil fikrlash va o’z-o’zini boshqarish ko’nikmalarni rivojlantiradi (OECD, 2020). Bu ta’lim tizimi shuni ko’rsatadiki, malakali o’qituvchi, ota-onaning talimda ishtiroki va individual yondashuvlar bolalarning mustaqil va erkin fikrlashishiga, hamda rivojlanishiga asos bo’ladi.

Yaponiya ta’lim tizimida esa jamoaviylik va intizom asosiy o’rin tutadi. Ota-onalar maktab hayotida faol ishtirok etib, o’quvchilarning kundalik faoliyatini nazorat qiladi. Bu esa bolalarda ijtimoiy mas’uliyat va jamoaga moslashish ko’nikmalarini shakillantiradi. Shu bilan birga, o’qituvchi va ota-ona o’rtasidagi muntazam aloqa tarbiya jarayonining uzluksizligini ta’minlaydi. Yaponiya ta’lim tizimi asosiy e’tiborini bolalarni jamoviy ishlashni o’rgatishga qaratgan. Bu esa ularni kelajakda jamoviy ishlarda ishtirok eta olish, o’z qobiliyatlaridan to’g’ri foydalana olish va jamoadoshlarini fikrini eshita olish kabi qobiliyatlarini rivojlantiradi.

AQSHda keng tarqalgan ota-ona va o’qituvchilar assotsiatsiyasi modeli ham samarali hamkorlikning yorqin namunasi hisoblanadi. Ushbu tizim ota-onalarning maktab boshqaruvi va ta’lim jarayoniga faol jalb etadi. Natijada, o’quvchilarning o’zlashtirish ko’rsatkichlari yaxshilanadi hamda maktab muhitida ijobiy shukuh shakillanadi.

Muammolar va ularni bartaraf etish usullari. O’zbekistonda ta’lim tizimida ham ota-ona va maktab hamkorligini rivojlantirishga qaratilgan islohatlar amalga oshirilmoqda. Biroq, ota-onalarning passivligi, pedagogik bilimlarning yetarli emasligi hamda zamonaviy kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalan-masligi ayrim muammolarning borligini ko’rsatmoqda. Bu esa homkorlik samaradorligini pasaytiruvchi omil sifatida namoyon bo’ladi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun bir qator ilmiy-amaliy choralarni amalga oshirish zarur. Jumladan, ota-onalar uchun pedagogik treninglar tizimini yo’lga qo’yish mumkin. Bu treninglar orqali ota-onalarni ta’limga va farzand-larining kelajak strategiyalarini yaratishdagi ko’maklashishdagi qiziqishlarini oshirish mumkin. Bundan tashqari, raqamli platformalar orqali muntazam aloqa o’rnatish va ularni maktab faoliyatiga faol jalb etish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, har bir o’quvchi uchun individual rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish lozim. Chunki, har bir o’quvchining kelajagi nafqat bir oila yoki maktab uchun emas, balki butun O’zbekiston manfati uchun xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ota-onalar va maktablar hamkorligi farzand kamolotini ta’minlashda muhim strategik omil hisoblanadi. Xalqaro tajribalar ushbu hamkorlikning samaradorligini tasdiqlaydi. Shu bois, uni rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimining ustuvor yo’nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Epstein, J.L. (2011). *School, Family, and Community Partnerships*. Westview Press.
2. Henderson, A., & Mapp, K. (2002). *A New Wave of Evidence*.
3. OECD (2020). *Education at a Glance*.
4. O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida” gi Qonuni.